

Simularea (jocul de rol) – metodă inovativă de validare a rezultatelor învățării

Irina ROTARU,
gr. did. I, A.O. Patrimoniul Generațiilor
Mariana ȚÎBULEAC,
gr. did. sup., A.O. Patrimoniul Generațiilor
Viorica CHIRIAC,
gr. did. sup., A.O. Patrimoniul Generațiilor

CZU 37.091 |

Rezumat: Jocul este o formă determinantă de dezvoltare a individului. Prin joc, acesta își manifestă, încă din copilărie, ingeniozitatea, artistismul, agerimea, unicitatea, gândirea analitică etc. Jocul este, așadar, o modalitate de emancipare a spiritului în continuă progresie. Practicile ludice, simulative au multiple avantaje: dobândirea cunoștințelor prin apel la modelare, exercitarea/asumarea rolurilor sociale, informarea, formarea competențelor. În cadrul învățământului profesional tehnic, prin apel la metoda simulării, e posibilă realizarea diverselor proiecte sociocomunitare cu impact educativ, cum ar fi Generația Alege LegeA.

Cuvinte-cheie: disimulare, joc, gândire analitică, validarea practicilor educaționale.

Abstract: *The game is a determining form of an individual's development. Ever since childhood one manifests one's ingenuity, artistry, agility, uniqueness, reflection, and analytical thinking through game. Thus, the game becomes a form of emancipation of the spirit in continuous progression. Playful and simulative practices produce multiple advantages: acquiring knowledge through modelling, exercising/assuming social roles, knowledge and skill acquisition. By calling on the simulation method in professional technical education, it is possible to carry out various socio-community projects with an educational impact, such as [This] Generation Chooses Law.*

Keywords: *dissimulation, play, analytical thinking, validation of educational practices.*

Educația evoluează continuu. Interesul pentru formarea practică, în baza unor modele și experiențe veridice, capătă tot mai mare însemnătate. O metodă inovativă – simularea (jocul de rol) – își validează eficiența, asigurând conectarea membrilor comunității educaționale la modelele practice de studiere/aplicare/raționalizare a informației. Simularea are drept scop conceperea unei situații de joc, conform anumitor condiții și reguli, prin apel la experiența pedagogului/a specialistului din domeniu în vederea aplicării raționale a unor modele de învățare. Ea are menirea de a plasa elevul în situații-problemă, de a-i dezvolta deprinderi pentru a putea acționa spontan și a adopta un comportament potrivit. Prin intermediul jocului formăm competențe, le acordăm elevilor posibilitatea să gândească independent, să aplice în practică cunoștințele acumulate.

În anul 1990, *Asociația internațională pentru drepturile copilului* a prezentat esența jocului în procesul de educație. Participanții, reprezentanți din 15 țări, au conchis că ”jocul este important pe întregul parcurs al procesului de educație”. Pedagogul rus N. V. Șelgunov subliniază: ”Jocul înseamnă viață. În joc, copilul este liber, independent, își dezvoltă propriul potențial; el este o persoană integră, care face uz de mijloacele spiritului, încă nedezvoltat, pentru a trăi o viață completă de copil și o viață incompletă de matur”. Jocul deci îl orientează pe elev să-și formeze propriile scheme existențiale în baza experiențelor acumulate. Potrivit prof. Sorin Cristea, jocul ”poate fi definit și analizat la nivel de *activitate psihică* și de *metodă didactică*. *Perspectiva pedagogică* implică valorificarea celor două niveluri de referință în contextul în care *jocul are o finalitate recreativă, realizabilă prin căi de acțiune specifice*”.

Așadar, implementarea jocului ca metodă stimulativă de predare servește drept complementar al învățării. Simularea devine o copie accesibilă, funcțională, iar rezultatul cercetării prin simulare oferă conținuturi informaționale specifice pentru realizarea demersului educațional la cel mai înalt nivel, stimulând interesul educabilului față de activitatea de cercetare, determi-

nând modele unice de învățare.

În contextul celor expuse, cercetarea noastră a avut ca scop identificarea și aprecierea nivelului actual al comportamentului antisocial în rândul elevilor din învățământul profesional tehnic (ÎPT) și definirea modalităților de atenuare/corectare a acestor comportamente, prin apel la cadrul nonformal, specific procesului educațional în ansamblu. Obiectivele cercetării au vizat: determinarea caracterului relațiilor sociumane la nivelul grupului de elevi, implementarea și valorificarea instrumentelor destinate remedierii situației, certificarea rezultatelor prin prezentarea unor rețete optime de soluționare a problemei.

Scopul studiului a fost de a identifica comportamentele de risc ale eleviilor și de a afla opiniile cu privire la manifestarea lor în cercurile de prieteni, iar rezultatele obținute vor sta la baza elaborării unor strategii de prevenire a bullying-ului.

Un număr limitat de resurse bibliografice fac trimiteri la problema abordată, însă comportamentul antisocial în rândul minorilor și tinerilor, în plan juridic, este studiat pe larg. Acest fapt ne-a motivat să investigăm problema și să generăm o sursă viabilă de ameliorare a situației.

Metoda de analiză utilizată în cercetare a fost chestionarul, aplicat pe un eșantion de 234 elevi ai Colegiului Național de Comerț al ASEM (anul I-III). Chestionarul, elaborat de către specialistul psiholog din instituție și analizat la nivelul administrației colegiului, a fost completat în format online.

Răspunsurile obținute la întrebările anchetei subliniază faptul că, în ultima perioadă, mai mult de jumătate din elevii intervievați sunt supuși fenomenului de bullying.

Dimensionarea fenomenului regăsit în răspunsuri s-a axat pe: cauzele, formele, tipurile de bullying, precum și pe comportamentul identificat în situațiile de criză, iar pentru stabilirea planului de îmbunătățire s-au luat în calcul părerile/sfaturile elevilor referitoare la măsurile necesare de întreprins de către organele competente.

La întrebarea 1 – *Care sunt cele mai frecvente cauze ale comportamentului agresiv în rândul tinerilor?* – 50,9% dintre respondenți au susținut că lipsa dragostei părintești este un factor de singurătate și pustietate lăuntrică, care este înlocuită cu ore petrecute în fața calculatorului, jocuri în stradă, relații vicioase etc.; 36,6% – menționează că dorința de a fi în centrul atenției este un motiv de manifestare agresivă, obținând audiență în urma teatralizării diverselor situații batjocoritoare față de colegi, 12,4% – că un motiv al comportamentului agresiv derivă din certurile și agresiunile la care a asistat în familia din care provine.

Din totalul intervievaților care au răspuns la întrebarea 2, *Care sunt cele mai frecvente forme de manifestare*

a comportamentului violent?, 48,4% sunt de părere că violența verbală este cea mai răspândită formă de violență, 38,5% – violența fizică, iar 12,4% – certurile și conflictele sunt factori care conduc către un comportament violent față de colegi.

La întrebarea 3, *În cazul în care ești victima unui comportament agresiv în colegiu, cum procedezi?*, 46,6% dintre elevii intervievați au răspuns că se adresează mai întâi psihologului școlar, considerat a fi cea mai de încredere persoană, 34,8% au ales să se adreseze personalului administrativ, iar 18,6% apelează la un reprezentant al organelor de poliție.

Întrebarea 4, *Ce fel de bullying a fost manifestat față de tine în ultimul timp în colegiu?*, a fost una provocatoare, iar răspunsurile s-au distribuit astfel: 62,1% au suferit în urma amenințărilor din partea colegilor, acestea fiind o consecință directă a agresivității; 19,3% au fost victime ale unor tachinări din partea colegilor; 18,6% au avut de suferit în urma violenței fizice. În opinia elevilor, autorul comportamentului violent crede că școala/colegiul este un câmp de luptă în care doar cei puternici fizic sunt învingători.

La întrebarea 5, *Cum credeți, ce măsuri trebuie întreprinse pentru a reduce cazurile de bullying în colegiu?*, 42,2% au răspuns că își doresc crearea unei biblioteci tematice online, care să conțină ghiduri, filme, acte normative, sfaturi utile pentru elevi, cadre didactice, părinți, surse în care să fie abordate teme legate de prevenirea delincvenței juvenile; 38,5% – ca la orele de curs și activitățile nonformale desfășurate în colegiu să fie aplicate metode disciplinare/nonviolente, respectându-se demnitatea personală a elevilor; iar 19,3% dintre respondenți – să fie implicați în activități de simulare/jocuri de rol în baza situațiilor/cazurilor de bullying, cu discuții ulterioare, analize, concluzii și recomandări.

Validarea experimentului: În acest context, răspunsurile oferite de elevi privitor la fenomenul de bullying în instituție a proclamat necesitatea unei intervenții la zi. Fundamentarea unui comportament etic, rațional, civic, uman a devenit scopul principal generat de coordonatorii proiectului *Generația Alege LegeA*. În colaborare cu membrii AO *Patrimoniul Generațiilor*, a fost creat un grup de inițiativă care a planificat/monitorizat organizarea activității nonformale, utilizând *jocul de rol*, cu implicarea specialiștilor din diverse domenii aferente artei/jurisprudenței. În accepția autorilor, dezvoltarea morală a tinerei generații poate fi înfăptuită și prin modelarea unor situații reale. În acest context, elevilor le-a fost propus un model autentic de investigare/analiză/examinare a probelor prelevate de la locul infracțiunii, cu determinarea unui caz concret. În partea a doua a activității – înscenarea ședinței de judecată, elevii

și-au atribuit roluri de judecători, procurori, avocați, grefieri, suspecti și parte vătămată, fiind ghidați de un actor de teatru și de colaboratori ai instituțiilor de drept. Actanții implicați au oferit suport în stabilirea măsurilor ce se impun pentru soluționarea cazului, inclusiv diminuarea fenomenului abordat [6].

Astfel, umanizarea individului, formarea acestuia în cheia valorilor, consideră autorii proiectului, se realizează adesea prin apel la prezentarea nonvalorilor și, în mod exclusiv, prin joc, ca sursă temeinică (cunoscută încă din copilărie), prin care individul învață regulile autentice ale vieții și modul de a se integra în societate, moral și civic. Activitatea realizată în cadrul proiectului *Generația Alege LegeA* și-a demonstrat eficacitatea prin implicarea voluntară (și remarcăm, creativă) în realizarea dezideratelor propuse și prin diseminarea produsului de către actanții educaționali.

CONCLUZII

Instrumentele propuse (investigarea prin chestionare și, ulterior, realizarea activității nonformale prin valorificarea metodei *jocul de rol*) au facilitat comprehensiunea conceptelor de *educație juridică, comportament etic/civic/moral*.

Jocul, ca activitate specifică învățării, determină dezvoltarea creativității, a imaginației, a gândirii analitice a subiecților educaționali, fapt certificat în cazul prezentat prin înscenarea unei ședințe de judecată.

Relația dintre joc și dezvoltare este direct proporțională cu cea dintre învățare și dezvoltare. Fundamentul formativ al jocului este validat de generarea unor experiențe și asumarea anumitor roluri, fapt testat prin activitatea realizată și recomandată pentru atingerea aceluiași scop: fortificarea unei societăți sănătoase în plan moral.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Lungu M. Jocul: dezvoltare și/sau transformare. În: *Didactica Pro...*, nr. 2 (60), 2010.
2. Dimensionarea fenomenului de bullying în mediul școlar și evaluarea riscului consumului de substanțe interzise la elevii clasei VII-VIII din județul Hunedoara. Raport de cercetare, 2020.
3. Cristea S. Jocul – o perspectivă pedagogică. În: *Didactica Pro...*, nr. 2 (60), 2010.
4. Petrică S. Stop bullying în școală. Program adresat cadrelor didactice, 2021.
5. Cociug V. Strategii de înlăturare a bullying-ului școlar în scopul prevenirii traumelor psihologice la adolescenți. În: Conferința științifică internațională *Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii*, 29.10.2021. Chișinău: UPSC I. Creangă.
6. <https://fb.watch/jAkC0Odp-X/>